

**KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA UNING INFRATUZILMASINI
QO'LLAB-QUVVATLASHNI O'RGANISHNING NAZARIY VA USLUBIY
ASOSLARI**

K. Y. Sultonova

Qo'qon Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801639>

Annotatsiya: Kichik biznesni rivojlantirish va uning infratuzilmasini qo'llab-quvvatlashni o'rganishning nazariy va uslubiy asosi iqtisodiyot, moliya, tadbirkorlik, sotsiologiya, siyosatshunoslik kabi turli sohalarni multidisiplinar yondashuvni o'z ichiga oladi. Bu kichik biznesning o'sishiga ta'sir etuvchi omillarni va ularning rivojlanishini kuchaytirishda infratuzilmani qo'llab-quvvatlashning rolini tahlil qilish uchun kontseptual modellar, nazariyalar va asoslarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bundan tashqari, empirik tadqiqotlar va ma'lumotlarni tahlil qilish ushbu nazariyalar va asoslarni tasdiqlash va takomillashtirish, shuningdek, turli xil infratuzilmani qo'llab-quvvatlash choralarining samaradorligini tekshirish uchun zarurdir. Umuman olganda, kichik biznesni rivojlantirish va infratuzilmani qo'llab-quvvatlashni o'rganishning nazariy va uslubiy asoslari murakkab bo'lib, ularning o'zaro aloqadorligi va dinamikasini har tomonlama tushunishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: infratuzilma, empirik tadqiqot, takomillashtirish, kapital, kichik biznes, resurs, inklyuziv iqtisodiy o'sish, potentsial mijoz.

KIRISH

Kichik biznesning shakllanishi va rivojlanishiga iqtisodiy va ijtimoiy omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kichik biznes muvaffaqiyatida kapitalning mavjudligi, bozorlarga kirish va malakali ishchi kuchining mavjudligi muhim rol o'ynaydi. Kapital nuqtai nazaridan, kichik biznes ko'pincha o'z biznes operatsiyalariga sarmoya kiritish uchun cheklangan resurslarga ega. Kapitalning etishmasligi ularning o'sish imkoniyatlariga to'sqinlik qilishi, innovatsiya qilish qobiliyatiga to'sqinlik qilishi va bozorga kirishini cheklashi mumkin.

Bozorlarga kirish - kichik biznes uchun yana bir muhim omil. Potentsial mijozlar bilan kattaroq bozorlarga kirish ko'proq daromad va o'sish imkoniyatlarini anglatadi. Biroq, ularning hajmi va cheklangan resurslari tufayli, kichik korxonalar katta bozorlarga chiqish uchun vositalarga ega bo'lmasligi mumkin, bu esa ularning kurashishiga olib kelishi mumkin. Nihoyat, malakali ishchi kuchining mavjudligi kichik biznesga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Kichik biznes o'z biznesini yuritish va rivojlantirish uchun o'z xodimlarining malakasi va tajribasiga juda bog'liq. Malakali ishchi kuchining yo'qligi o'quv xarajatlarining oshishiga yoki unumdorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa ularning daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qulay ishbilarmonlik muhiti, kapitalga, yangi va kengroq bozorlarga kirishning yaxshilanishi, malakali ishchi kuchining mavjudligi kichik biznesning shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Hukumatlar va boshqa asosiy manfaatdor tomonlar ushbu omillarni hal qilish orqali kichik biznes va ular xizmat qiladigan jamoalarga foyda keltiradigan barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishlari mumkin. Kichik biznesning shakllanishi va rivojlanishida tadbirkorlik hal qiluvchi o'rin tutadi. Bu yangi korxonalar, mahsulotlar va xizmatlarni yaratishni o'z ichiga oladi, bu esa o'z navbatida ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sish va rivojlanishga olib keladi. Mentorlik va boshqa qo'llab-quvvatlash tarmoqlari tadbirkorlar va kichik biznes uchun ham juda muhimdir, chunki ular biznesni boshlash va rivojlantirishdagi qiyinchiliklarni engib o'tishga yordam beradigan yo'l-yo'riq, maslahat va resurslarni taqdim etadi. Samarali murabbiylik va qo'llab-quvvatlash tarmoqlari tadbirkorlarga muvaffaqiyatli biznes yuritish uchun zarur ko'nikma va bilimlarni rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birga moliyalashtirish, tarmoq imkoniyatlari va boshqa qimmatli resurslarga kirishni ta'minlaydi. Umuman olganda, tadbirkorlik va qo'llab-quvvatlash tarmoqlari kichik biznesni shakllantirish va rivojlantirishning muhim tarkibiy qismlari bo'lib, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va mamlakatning umumiy iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'z-o'zini ish bilan ta'minlashning kichik biznesga aylanishi turli omillar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jarayondir. Ushbu transformatsiyaning eng keng tarqalgan sabablari qo'shimcha kapitalga bo'lgan ehtiyoj, biznesni kengaytirish istagi va qo'shimcha resurslar va xodimlarga bo'lgan ehtiyojni o'z ichiga oladi.

Kapital: O'z-o'zini ish bilan ta'minlashni kichik biznesga aylantirishning asosiy sabablaridan biri qo'shimcha kapitalga bo'lgan ehtiyojdir. Yakka tartibdagi tadbirkorlar ko'pincha o'z bizneslarini kengaytirish uchun resurslarga ega emaslar va qo'shimcha kapitalga bo'lgan ehtiyoj kichik biznesga o'tish qarorida asosiy omil bo'lishi mumkin.

Kengayish: O'z-o'zini ish bilan ta'minlashni kichik biznesga aylantirishning yana bir keng tarqalgan sababi - biznesni kengaytirish istagi. O'z-o'zini ish bilan ta'minlovchi shaxslar o'z bizneslari yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyatini davom ettirish imkonsiz bo'lgan darajaga yetganini aniqlashlari mumkin. Bunday holda, biznesni kengaytirish zarurati kichik biznesga o'tish to'g'risida qaror qabul qilishda asosiy omil bo'lishi mumkin.

Resurslar va xodimlar: Nihoyat, qo'shimcha resurslar va xodimlarga bo'lgan ehtiyoj ham kichik biznesga o'tish qarorida asosiy omil bo'lishi mumkin. O'z-o'zini ish bilan ta'minlaydigan shaxslar biznesni boshqarishda yordam berish uchun qo'shimcha xodimlarga muhtoj bo'lishlari mumkin yoki ularga o'z faoliyatini kengaytirishga yordam berish uchun qo'shimcha resurslar kerak bo'lishi mumkin. Ikkala holatda ham qo'shimcha resurslar va xodimlarga bo'lgan ehtiyoj kichik biznesga o'tish qarorida asosiy omil bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Men kichik biznes infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash haqida ma'lumot olishni xohlovchilarga onlayn tadqiqot o'tkazish, biznes kitoblarini o'qish, mahalliy seminarlar yoki konferentsiyalarda qatnashish hamda tajribali kichik biznes egalari bilan maslahat yoki yo'l-yo'riq izlashdan boshlashni tavsiya qilaman. o'z sohalarida maslahatchilar. Foydalanish uchun ba'zi potentsial resurslarga kichik biznes ma'muriyati (SBA) veb-sayti, SCORE mentorlik dasturi va sanoatga oid uyushmalar yoki savdo guruhlari kiradi. Bundan tashqari, boshqa kichik biznes egalari bilan aloqa o'rnatish va tegishli tadbirlarda qatnashish shaxslarga munosabatlarni o'rnatish, tushunchaga ega bo'lish va kichik biznes infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha bilimlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://www.stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo`mita-yangiliklar/22768-kichik-tadbirkorlik-biznes-subyektlarining-soni>
2. Абдукаримов И.Т., Тен Н.В. Эффективность и финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия: критерии и показатели, их характеризующие, методика оценки и анализа // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №5-6. С. 11-21.
3. Кичик бизнесни ривожлантириш самарадорлигини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари, International Conference on Developments in Education Hosted from Bursa, Turkey. July 15th 2022.
4. Sultanova Yulduzxon Kamoldinovna FAOLIYATIDA ISHLAB CHIQRISHNI KLASTER USULIDA TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6645273> Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(5), 309-314